

III Semana Acadêmica da Naval
Dias 25 a 29 de setembro de 2023
SEANAV 2023
Diversidade no Setor Naval

COMPATIBILIZAÇÃO NÃO REATIVA DE ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO VULCANIZADO

Raissa Vidal de Alcantara¹, Alex Ramos Machado¹, Flavia Mayara Gonçalves da Silva¹
Alex da Silva Sirqueira*¹

1 – Universidade do Estado do Rio de Janeiro

*E-mail principal: alexsirqueira@uezo.edu.br

Palavras-chave: Termoplástico. Borracha. Vulcanização.

Resumo:

Em virtude dos problemas ambientais causados pelo descarte inadequado de materiais poliméricos, dentre eles pneus de carros, que levam muito tempo para se decompor, foi realizado este trabalho que consiste no desenvolvimento de um compósito que une o pó de pneu a um material termoplástico vulcanizado (TPV), a fim de melhorar suas propriedades mecânicas. Porém, essa mistura não forma ligações termodinamicamente favoráveis, sendo necessário a adoção de técnicas de vulcanização dinâmica para a obtenção dos TPV's e, através de ensaios mecânicos como: MFI (índice de fluidez), resistência à tração, impacto, dureza e envelhecimento atestar sua confiabilidade. Além disso, foram utilizados o EVA e SBR como agentes compatibilizantes com o objetivo de promover a interação entre os diferentes componentes, melhorando a adesão e a homogeneidade da mistura. Amostras de pó de pneu e polietileno de baixa densidade (PEBD) foram misturados ao SBR e/ou ao EVA em diferentes proporções (50/25, 50/20/5, 50/20/2,5/2,5). O Pó de pneu possui granulometria de 20 mesh. Através da avaliação estatística de resistência ao impacto, foi possível verificar que os valores obtidos podem ser considerados representativos da resistência ao impacto dos TPV's. Os valores médios das amostras (TPV1, TPV2, TPV3 e TPV4) indicam uma tendência de melhoria para o TPV compatibilizado com EVA e SBR. No estudo dos materiais envelhecidos ou reciclados, observou-se variação apenas na amostra de TPV não compatibilizada (amostra 1) em relação à amostra não envelhecida. Porém, entre os grupos de TPVs compatibilizados, as amostras não apresentaram variações significativas. Esse resultado é interessante, pois indica a capacidade de retenção das propriedades dos TPVs após ciclos de reprocessamento, sugerindo que os TPVs são resistentes às alterações induzidas pelo envelhecimento ou reciclagem, mantendo suas propriedades mecânicas. Os resultados deste estudo corroboram a influência da massa molar no comportamento de escoamento dos polímeros, com implicações importantes para o desenvolvimento e aplicação desses materiais em diversas áreas.